

ТУЯЛАР КЕЛИБ ЧИҚИШИ ВА ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ТУЯЧИЛИКНИНГ ҲОЗИРГИ ҲОЛАТИ

¹Турганбаев Рузимбай Уразбаевич, ²Тлеумуратов Акилбек Каналбаевич

¹профессор, к.х.ф.д., (DSc), ²в.в.б доцент., к.х.ф.д., (PhD)

Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар
университети Нукус филиали

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14928611>

Аннотация. Ушбу мақолада туяларнинг келиб чиқиши тўғрисидаги фикр ва мулоҳазалар ва уларнинг таҳлили, Қорақалпоғистон республикасида туячиликнинг ҳозирги ҳолати, урчитиши даражаси, улардан олинадиган (сут, гўшт, жун) маҳсулотларининг ишлаб чиқариши чегараси, туяларнинг тарқалиши ареаллари ҳақида келтирилган ва хулосалар қилинган.

Калим сўзлар: дромедар, бактриан, лама, гуанако, викуния, алпака, туя, сут, жун, гўшт, ареаль, маҳсулдорлиги.

Аннотация. В данной статье приведены мнения и суждения о происхождении верблюдов и их анализе, современном состоянии верблюдоводства в Республике Каракалпакстан, степени разведения, объемах производства получаемой от них продукции (молока, мяса, шерсти), ареалах распространения верблюдов, а также сделаны выводы.

Ключевые слова: дромедар, бактриан, лама, гуанако, викунья, альпака, верблюд, молоко, шерсть, мясо, ареал, продуктивность.

Abstract. This article presents views and assessments on the origin of camels and their analysis, the current state of camel breeding in the Republic of Karakalpakstan, the extent of breeding, the volumes of products obtained from them (milk, meat, wool), the distribution areas of camels, and also draws conclusions.

Keywords: dromedary, Bactrian camel, llama, guanaco, vicuña, alpaca, camel, milk, wool, meat, range, productivity.

Кириш. Ўзбекистон Республикасида асосан туячилик билан Қорақалпоғистон Республикасининг шимолий Қизилкум худудларида шуғулланади. Туяларнинг маҳсулдорлигини такомиллаштириш ва ирсий имкониятларидан тўлароқ фойдаланиш, маҳсулдор линиялар яратиш, маҳсулдорлигини оширишнинг самарали усулларини ишлаб чиқиш муҳимдир. Аммо Қорақалпоғистон Республикасининг туячилик соҳасида туялар селекцияси асосида маҳсулдорлигини ошириш борасидаги илмий асосланган усуллар етарлича эмас. Шу боис, илмий тадқиқотларга асосланган селекция ишларини олиб боришни тақоза этади. Ўзбекистон Республикасини 2017-2021 йилларда янада ривожлантиришга мўлжалланган Ҳаракатлар стратегиясида кишлоқ хўжалигини, айниқса чорвачиликни ривожлантиришга алоҳида эътибор берилган ва ишлаб чиқаришга интенсив усулларни жорий қилиш вазифалари белгилаб берилган. Бу борада чорвачилик маҳсулотларини ишлаб чиқаришни кўпайтиришда ресурстежамкор ва инновацион технологик усуллардан фойдаланишга йўналтирилган илмий тадқиқотлар эса жуда муҳим илмий-амалий аҳамият касб этади.

Асосий қисм. Туялар асосан замонавий классификацияси бўйича туялари оиласига кириб, уларнинг 2 авлоди яъни ўрқачли ва ўрқачсизлардир.

Бундан 4 млн йил илгари Америка материгининг субтропик ўрмонларида туя склет суяклари топилган. Шу нуқтаи назардан келиб чиққан ҳолда туяларнинг келиб чиқиши Шимолий Америка деган тушунчага келган. Кейинчалик туялар халқ миграцияси даврида Осиё ва Африка давлатларига тарқалган деган фикр илгари сурилган. Мана ушбу тушанчадан келиб чиққан ҳолда, туяларнинг дунёда тарқалиш микёсида ўрқачли ва ўрқачсиз туялар ҳудудларга тарқалиши бошлаган.

Авваломбор уларнинг ташқи муҳит шароитига мослашиши, озуқалардан фойдаланиши асосий омил ҳисобланган. Шу йўсинда Осиё давлатларида ўрқачли туяларнинг тарқалиши кўпроқ бўлган бўлса, жанубий Америка давлатларида ўрқачсиз туяларга асосан ёввойи ҳолда учрайдиган 4 мустақил тури киради. Булар асосан Ламалар ва Алпака, ёввойи Гуанако ва Викуньялардир. Ламалар ва Алпакалар ёввойи ҳолидан илк бор кўчманчи индеецлар томонидан хонакилаштирилган деган маълумотлар бор.

Ҳозирги кунда мана шу ноёб ҳайвонларни сақлаб қолиш мақсадида Боливияда ва Перу давлатларида биорезерватлар ташкил қилинган. Ушбу биорезерватлар ташкил этилиши натижасида бугунги кунда ушбу юқорида келтирилган давлатларда 6 минг бошдан ошганлиги ва 1980 йилларга келиб 77 минг бошга етказилган ва ҳозирги кунгача ушбу бош сони сақланиб қолинган. Жанубий Америкада урчитилувчи ўрқачсиз туялар ўрқачли туялардан фарқли ўлароқ улар жусса ўлчамлари кичиклиги, тирик вазни бирмунча камлиги билан фарқланади. Барча ўрқачсиз туялар авлоди тоғли ҳудудларда истиқомат қилади, шу боис, улар ёввойи ҳолида ҳозирги кунгача сақланиб қолган ва овчилик йўли билан махсус рухсатномаларда овланади.

Бир ўрқачли туялар ҳозирги кунда Африкада, Афғонистон, Иран ва Индия давлатларида учрайди. Бу турга кирувчи ҳайвонлар Манголия ва Хитой давлатларида учрайди. Туяларда иккинчи ўрқачнинг ҳосил бўлиш сабаблари геоклиматик шароитга мослашувчанлик хусусиятлари деган фикрни олға суришади кўпчилик хорижий соҳа олимлари.

Тадқиқотлар шуни кўрсатадики эраиздан олдинги 3-4 минг йил олдин туялар бош сони жаҳонда 9,9 млн бошни ташкил қилган бўлса XIX аср ўрталарига келиб 12 млн бошга етган. Бугунги кунда транспорт, саноатнинг жадал ривожланиши туфайли туячилик соҳасига диққат ва эътиборнинг камайишини англаш мумкин. Туялар ўзларининг биологик хусусиятлари бўйича иссиққа чидамли (+40°C) ва совуқ ҳавони яхши қабул қилувчи (-40°C) ҳайвонлар ҳисобланади. Шу боис, уларнинг яшовчанлиги юқори ҳисобланиб ер шарининг барча жойларида тарқалган. Ҳозирги кунда Африка давлатларида 12 млн бош туя сонига эга бўлган бўлса, шундан 4,9 млн бош Марказий Осиё давлатларида мавжуддир. Агар барча туялар бош сонини 100% деб қабул қилинса шундан 94,0% бир ўрқачли туялар бош сонига тўғри келади.

Дунёнинг барча чўл ҳудудларида бир ўрқачли туялар мавжуддир. Барча қишлоқ хўжалик ҳайвонлари ичида энг чидамли бу туялардир. Сабаби дунё микёсида бир ўрқачли туялар чўл, қумли, кескин иқлим шароитига тез мослашувчан ҳайвон ҳисобланиб, маҳсулдорлик хусусиятлари бўйича арзон таннархда қимматбаҳо ва сифатли маҳсулот берувчи ҳайвонлар қаторига киради.

Ҳозирги кунда туялар маҳсулдорлик ва халқ хўжалигида фойдаланиши бўйича бир ва икки ўрқачли туя зотларига бўлинади. Икки ўрқачли бактриан турларининг (*Camelus*

bactrianus) асосий 3 та зоти мавжуддир. Шулардан Қозоқ бактриан зоти Каспий денгизи текисликларида, Қорақум, Мўйинқум ва Устюрт пастекисликларида тарқалгандир.

Қалмиқ бактриани-икки ўрқачли туяларнинг қимматли зоти ҳисобланади. Бу зотнинг асосий таърифи суяклари йўғон, жуссали, янги туғилган бўтоланинг тирик вазни ўртача 50-51 кг ни ташкил қилади, яъни онасининг тирик вазнининг 7% дан туради.

Манголия бактриани-бу зотга кирувчи ҳайвонлар майдароқ, тана тузилиши бўйича суяклари ўрта йўғонликда, мускуллар ўртача ривожлангандир. Бу зот Манголия Республикасидан 1936 йилларда Қозоғистон Республикасига олиб келинган ва шароитга мослаштирилган. Манголия яйловларига нисбатан Қозоғистон Республикаси яйловлари бирмунча юқори озуқавий қийматга эгадир. Шу боис, янги ҳудудда уларнинг ривожланиши, маҳсулдорлиги юқори ҳисобланади. Ҳозирги кунда соҳа мутахасис ва олимлар фикрига кўра, Қозоғистонда урчитилувчи Монголия бактрианлари ватанидагиларга нисбатан яхши ривожланганлигини тасдиқлайди.

Туркман арвана зоти-бу зот Ўзбекистон ва Туркменистон Республикасида урчитилувчи бир ўрқачли дромедар туяларнинг барчаси ушбу зотга тегишлиги ҳисобланган. Бу зот ҳозирги кунда Араб амирликлари, Иран, Афғонистон давлатларига тарқалган. Ўзбекистон Республикасининг Навоий, Сирдарё ва Қорақалпоғистон Республикасида кўпроқ учрайди. Бир ўрқачли туркман зоти-ўзининг сут маҳсулдорлигининг юқорилиги билан ажралиб туради.

Қорақалпоғистон Республикаси чўл ва ярим чўл устюрт шароитида яйлов, ярим яйлов ва уй шароитида дромедар туяларни сақлашнинг иқтисодий самарадорлиги ўрганилган бўлиб, ярим яйлов шароитида қўшимча озиқлантириш туфайли ижобий натижаларга эришганлигини таъкидлайди. Умуман ҳулоса тариқасида айтадиган бўлсак туячилик Қорақалпоғистон Республикаси чорвачилигининг чўл ҳудудларини ўзлаштириш маҳаллий аҳолини озиқ-овқат (гўшт, сут) билан таъминлаш, саноат-хом ашё (жун, тери) билан таъминлашда муҳим аҳамият касб этади.

Ҳозирги кунда Қорақалпоғистон Республикасида 4,0 минг бошдан зиёдроқ бир ўрқачли (дромедар) туялар мавжуд бўлиб, уларнинг ўртача сут маҳсулдорлиги 6,0-6,5 литрга тенгдир.

Туячилик тармоғи халқ хўжалигида катта аҳамиятли ҳисобланиб, айниқса умумий майдони 7,5 млн. гектарни эгалловчи Устюрт платоси ҳудудида сут ва гўшт етиштиришда тутган ўрни каттадир.

КОЗОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ

1-расм. Қорақалпоғистон Республикаси Устюрт платосидаги туячиликнинг тарқалиш худудлари

Кўпчилик олимлар фикрича туялар чўл ва ярим чўл шароитларида авлодларни тўғри парвариш қилиш, кўшимча озиклантириш ва сақлаш технологияларида кам таннархда юқори сифатли туя маҳсулотларини ишлаб чиқариш имконияти мавжуддир.

Туялар иссиқ иқлимга узоқ муддат сувсизликка чидамли ҳайвон бўлиб, туячилик чўл шароити чарводорларида энг аҳамиятли ва фойдали тармоқ бўлиб ҳисобланади. Сабаби туялар кескин континентал иқлимга чидамли бўлган маҳаллий ҳайвон бўлиб, халқни озик-овқат (гўшт, сут) маҳсулотлари билан таъминлашда, саноатни жун хом-ашёси билан таъминлашда, чорвачиликдаги асосий тармоқлардан бири бўлиб ҳисобланади.

Туячилик билан шуғулланувчи асосий худудлар чўл ва ярим чўл худудлари ҳамда Устюрт гипсли худудлари ҳисобланади. Шунини таъкидлаш жоизки, Қорақалпоғистон Республикасининг асосий худудлари Устюрт ва Қизилқум худудлари эгаллайди, шундан келиб чиққан ҳолда Республикада туячилик соҳасини ривожлантиришга, арзон ва қимматли туя маҳсулотларини етиштиришга асос бордир, бу ўз навбатида халқимиз озик-овқат дастурхонини тўқин-сочин қилишга маълум даражада ўз тасирини кўрсатади.

Бугунги кунда туя сутидан фойдаланиш ва уни кенг миқёсида ишлаб чиқариш жуда паст даражада таъкидлаш лозим. Бунинг асосий сабабларидан бири туячиликда сут фермаларини ташкиллаштириш масалаларининг ва туяларни соғиш усулларининг ва лактация даврида бўталокларини ўстириш масалаларининг етарлича ишламаганлиги бўлиб ҳисобланади.

Қорақалпоғистон чорвадарлари ва соҳа олимлари олдида турган асосий вазифаларнинг бири туялар бош сонини кўпайтириш билан бир қаторда юқори маҳсулдорли туялар подасини, насли линиялар яратиш ҳамда туячиликдан олинадиган маҳсулотлар сифатини оширишнинг янги илмий, замановий ва истиқболли усулларини ишлаб чиқишдир.

Шу боис, Қорақалпоғистон Республикасида урчитиладиган бир ўрқачли дромедар туялар тўлиқ инвентаризация қилиш ва уларни кўпайтиришда гомоген чатиштириш усулидан фойдаланиш, олинган биринчи бўғин авлодларни танлаш ва саралаш ишларини олиб бориш ва туячилик соҳасида тажрибалар асосида юқори маҳсулдорли бир ўрқачли туяларнинг насл «ўзагини» яратиш зарурдир.

Шубҳасиз Орол, денгизи фожиаси натижасида туманда чорвачиликка ҳам ўз салбий иқлим таъсирини ўтказганлиги туфайли ер деградациясининг кучайишига, ўсимликлар флорасининг камайишига, уларнинг ҳосилдорлигининг камайишига асосий сабаблардан биридир.

Аммо, бу омиллардан ташқари бир қатор салбий омиллар мавжудки, уларни бартараф қилиш имкониятлари мавжуд ва туячилик соҳасини янада ривожлантиришга, унинг иқтисодий самарадорлигини ошириш имкониятлари мавжуддир. Бундай салбий омилларга қуйидагиларни киритиш мумкин:

- туячилик соҳасида наслчилик ишларининг йўлга қўйилмаганлиги;
- чорвачиликнинг самарадорлигини оширишда насли ва сермахсул ҳайвонларни урчитиш муҳим аҳамиятга эга;
- туманда мавжуд бир ўрқачли туялар ушбу шароитда ўсишга яхши мослашган бўлсада, уларнинг генетик имкониятларидан тўлиқ фойдаланиш мақсадга мувофиқдир;
- сермахсул линиялар яратиш ва улардан наслчилик ишларида кенг фойдаланиш орқали маҳсулдорлигини ошириш имконини беради;
- худудда озуқа базасини яратиш ва уларнинг интенсив усулларини жорий қилиш, зооветеринария хизматини фаоллаштириш орқали туячилик соҳасининг иқтисодий самарадорлигини ошириш ва қимматбаҳо туя маҳсулотлари етиштиришга замин яратилади.

Хулоса

Туялар жуда қадимги ҳайвонлар ҳисобланиб, бугунги кунда Ўзбекистоннинг кўпчилик чўл ва ярим чўл худудларида туя маҳсулотларини етиштириш ҳамда қорақўлчилик соҳасига ёрдамчи ҳайвон сифатида эътибор кучлидир. Хорижий тажрибалар таҳлили бўйича туячиликни ривожлантиришда туяларнинг маҳсулдорлик йўналиши бўйича танлаш ва саралаш ишларини олиб бориш, сут йўналиши бўйича бир ўрқачли туркман арвана туяларини гомоген усулда чатиштиш, икки ўрқачли туяларнинг генотипини яхшилашда калмиқ туяларидан фойдаланишни таъкидлайди. Туячилик соҳаси кўпчилик хориж давлатларида улардан олинадиган маҳсулотнинг таннархи арзон сердаромад соҳа сифатида фойдаланилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида» Фармони.
2. Ўзбекистон Республикасининг «Наслчилик тўғрисида»ги Қонуни, Тошкент ш., 1995 йил 21 декабрь, 165-И-сон.
3. Абдилов Б. А., Сапарбаев Ж., Есемуратов П. Тўйешилиқ «Қарақалпақстан» Нөкис-2014. 10-64 бет.
4. Абуов С, Ешмуратова С. Тўйешилиқ пайдалы тараў // Орол бўйи экологик шароитида кишлок хўжалигини ривожлантириш муаммолари: Республика илмий-амалий конференция материаллари. – Нукус, 2005. –Б. 88.

5. Боголюбский С. Н. Происхождение верблюдов. / С.Н Боголюбский // Алма-Ата. 1929.- 5 с
6. Джумагулов И.К. Верблюдоводство. // - Алма-ата, 1965. – 108 с.
7. Ешмуратова С. Туячилик истикболли тармоқ // Сб. Науч. Трудов Нукусского филиала ТашГАУ. - Каракалпакстан, 2006. –С. 48-49.
8. Лакоза И. И. Верблюдоводство. // – Москва1953. – 136 с.
9. Мусакараев Т. Зоотехнические основы развития верблюдоводства в Туркменистане: Автореф. дис. докт. с/х наук – М., 1996. – 34 с.
10. Мусакараев Т. Содержание дромедара-арвана в условиях Туркменской ССР. // - Ашхабад, 1987. – 28 с.
11. Турганбаев Р, Глеумуратов А. «Қорақолпоғистон туячилиги» Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқаришда фаол тадбиркорлик ва инновацион технологияларни қўллаб қувватлаш. Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги миқёсидаги илмий –амалий анжуман материаллари Термиз, 18-19 май 2018 йил 29-31 бет.